

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

COMPLEXO ESPORTIVO DO CLUBE CAMPINENSE: UMA ANÁLISE FORMAL

CLUBE CAMPINENSE SPORTS COMPLEX: A FORMAL ANALYSIS

COMPLEJO DEPORTIVO CLUBE CAMPINENSE: UN ANÁLISIS FORMAL

SANTOS, ANA LYDIA FERREIRA

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande
ana.lydia@estudante.ufcg.edu.br*

LOPES, LAUANNY ISABEL MEDEIROS

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande
lauanny.isabel@estudante.ufcg.edu.br*

SOUZA, QUEZIA FRANKLIN

*Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande
queziafranklin@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo a análise formal das obras modernas construídas que compõem o complexo esportivo do Clube Campinense, localizado no bairro da Bela Vista da cidade de Campina Grande - PB, com enfoque na Boate Cartola e Ginásio Poliesportivo Cezar Ribeiro, obras importantes para o conjunto arquitetônico, observando influências nos partidos adotados nesses edifícios. A justificativa se dá a partir da importância de documentar e resgatar a memória desse projeto tão importante para a cidade e, assim, contribuir com sua conservação, uma vez que vem sofrendo uma série de descaracterizações devido à falta de manutenção e de reformas inadequadas. Dessa forma, a metodologia se desdobra a partir da análise da dimensão formal proposta por Afonso (2019) baseado nos conceitos aprimorados por Montaner (2002) e Mahfuz (2004) dos edifícios que compõem o complexo esportivo. Ao expor lacunas relativas à construção das edificações e problemáticas evidenciadas pelo tempo, má adequação construtiva e má gestão, tal artigo traz à tona a falta de conhecimento e a negligência ao patrimônio moderno campinense. Afinal, esquecer a materialidade patrimonial de um local, é como desaprender a própria história, e, portanto, é indispensável este tipo de pesquisa para a preservação e valorização do patrimônio cultural, garantindo que as futuras gerações possam compreender e apreciar a história e a identidade do Clube Campinense.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio arquitetônico. patrimônio moderno. análise formal. documentação.

ABSTRACT

The present work has as its object of study the formal analysis of the modern built works that make up the Clube Campinense sports complex, located in the Bela Vista neighborhood of the city of Campina Grande - PB, with a focus on the Cartola Nightclub and Cezar Ribeiro multi-sports gymnasium,

important works for the architectural ensemble, observing influences on the aspects adopted in these buildings. The justification is based on the importance of documenting and rescuing the memory of this project that is so important for the city and, thus, contributing to its conservation, as it has suffered a series of mischaracterizations due to lack of maintenance and inadequate renovations. In this way, the methodology unfolds from the analysis of the formal dimension proposed by Afonso (2019) based on the concepts improved by Montaner (2002) and Mahfuz (2004) of the buildings that make up the sports complex. By exposing gaps related to the construction of buildings and problems highlighted by time, poor construction adequacy and poor management, this article brings to light the lack of knowledge and neglect of Campinas' modern patrimony. After all, forgetting the material patrimony of a place is like unlearning one's own history, and therefore, this type of research is essential for the preservation and appreciation of cultural patrimony, ensuring that future generations can understand and appreciate the history and identity of the place. Campinense Club.

KEYWORDS: *architectural patrimony. modern patrimony. formal analysis. documentation.*

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el análisis formal de las obras construidas modernas que conforman el complejo deportivo Clube Campinense, ubicado en el barrio Bela Vista de la ciudad de Campina Grande - PB, con enfoque en la Discoteca Cartola y multi - gimnasio deportivo Cezar Ribeiro, obras importantes para el conjunto arquitectónico, observándose influencias en los aspectos adoptados en estas edificaciones. La justificación se basa en la importancia de documentar y rescatar la memoria de este proyecto tan importante para la ciudad y, así, contribuir a su conservación, ya que ha sufrido una serie de descalificaciones por falta de mantenimiento y renovaciones inadecuadas. De esta manera, la metodología se desarrolla a partir del análisis de la dimensión formal propuesto por Afonso (2019) a partir de los conceptos mejorados por Montaner (2002) y Mahfuz (2004) de los edificios que conforman el complejo deportivo. Al exponer las lagunas relacionadas con la construcción de edificios y los problemas resaltados por el tiempo, la mala adecuación de la construcción y la mala gestión, este artículo saca a la luz la falta de conocimiento y el olvido del patrimonio moderno de Campinas. Al fin y al cabo, olvidar el patrimonio material de un lugar es como desaprender la propia historia, y por ello, este tipo de investigaciones son fundamentales para la preservación y valoración del patrimonio cultural, asegurando que las generaciones futuras puedan comprender y apreciar la historia y la identidad del lugar. Club Campinense.

PALABRAS CLAVES: *patrimonio arquitectónico. patrimônio moderno. análisis formal. documentación.*

INTRODUÇÃO

O objeto do presente trabalho é a análise formal do complexo esportivo do Clube Campinense, com o enfoque na Boate Cartola e no ginásio poliesportivo, edifícios notórios no conjunto arquitetônico moderno da região de Campina Grande. Para este fim, foram resgatadas as influências arquitetônicas e os partidos adotados durante sua concepção através de reconstruções gráficas dos edifícios.

Figura 01 - localização do clube campinense.

Fonte: IBGE, 2020. Modificado pelos autores, 2024.

Dessa maneira, objetiva-se analisar formalmente os edifícios citados do Clube Campinense, a fim resgatar seu valor arquitetônico e histórico, além de denunciar a negligência em relação à preservação que os prédios históricos dos complexos esportivos, em geral, sofrem.

O trabalho justifica-se, então, pela necessidade de produção de mais trabalhos científicos que tratem do valor patrimonial dos complexos esportivos e pelo ineditismo de discutir, com o enfoque na análise formal, o Complexo Esportivo do Clube Campinense, que até hoje não é reconhecido em nenhuma instância como patrimônio moderno e apresenta uma série de problemas de conservação e gerenciamento.

O tema surge da disciplina de Projeto Arquitetônico V, ministrada pela professora Alcília Afonso, a partir de inquietações acerca do patrimônio ligado aos complexos esportivos. Assim, traz à tona a importância das obras de Tertuliano Dionísio e Hugo Marques no Clube Campinense e contribui para dar visibilidade ao acervo arquitetônico moderno na cidade de Campina Grande, ainda pouco reconhecido e valorizado nas discussões acerca da modernidade.

Por fim, este estudo revela as lacunas na construção e os problemas surgidos ao longo do tempo, além da negligência e a falta de conhecimento em relação ao patrimônio moderno de Campina Grande. Pesquisas acerca da preservação patrimonial são necessárias como garantia da valorização cultural de um povo, dessa maneira, outras pesquisas acerca do tema podem ser proporcionadas futuramente, tendo em vista a importância da história para a identidade do povo.

PROBLEMATIZAÇÃO

Hoje é de reconhecimento geral a importância cultural que o futebol tem na vida dos brasileiros, porém a preservação dos seus edifícios simbólicos parece não refletir essa relevância. De igual modo, o complexo esportivo do Clube Campinense, mesmo com tamanho valor cultural, histórico e arquitetônico na cidade de Campina Grande, não é reconhecido como patrimônio e hoje vive as consequências de um processo de negligência e má gestão.

Como remonta o Jornal da Paraíba (2023), o Clube Campinense foi inaugurado no ano de 1915 por um grupo de bacharéis, inicialmente com intuito de ser uma agremiação de eventos sociais e devido à crescente popularização do esporte, não levou muito tempo para ter seu primeiro time de futebol, o Campinense. Ao longo dos anos, o clube foi um grande lugar de encontro e socialização para o povo campinense, se encaixando no que a Carta de Veneza de 1964 coloca como patrimônio, uma portadora da mensagem espiritual do passado de um povo, de suas histórias, tradições e valores.

Pouco tempo adiante as atividades do time foram suspensas até o ano de 1954, devido a conflitos internos e ao ser reativado traz um enfoque maior no esporte, recebendo investimentos mais significativos para o time que passa a disputar a liga campinense de futebol e a partir disso consegue muito prestígio, suscitando a vontade financeira de diretores, investidores e entusiastas para profissionalizar o time.

É importante ressaltar, que esse investimento no futebol não acontece apenas pelo prestígio ao talento dos jogadores campinenses, mas a uma vontade política mais abrangente, iniciada no governo de Getúlio Vargas por volta dos anos 30, onde acontece a grande virada no sentimento dos brasileiros pelo futebol através da propaganda nacionalista, onde o esporte se tornaria o símbolo da pátria e comove cada vez mais a população (Mello, 2020).

Por consequência, surge a necessidade de construção de estádios cada vez maiores e melhores para abrigar as massas apaixonadas pelo futebol e materializar os símbolos desenvolvimentistas e nacionalistas do governo (MASCARENHAS, 2014). É, então, nos anos 60 que o projeto do Complexo Esportivo do Clube Campinense, no bairro da Bela Vista, onde se localiza até hoje, é feito por Tertuliano Dionísio e Hugo Marques, grandes arquitetos do movimento moderno.

O bairro da Bela Vista, marcado por uma história de segregação social após as políticas higienistas do século XX, tem seu nome dado devido a sua peculiaridade topográfica, que proporciona uma vista privilegiada do Açude de Bodocongó.

Atualmente, a localização do clube tem enorme potencial de uso uma vez que está localizado próximo ao polo tecnológico da cidade; a vias arteriais de grande importância na cidade; se relaciona paisagisticamente com o açude de Bodocongó; e é frequentemente usado pelas crianças e adolescentes da comunidade vizinha, o Pedregal, mesmo sem autorização, revelando a necessidade social do local por um espaço como esse (Morais, Oliveira e Medeiros, 2024).

Apesar disso, o estado de conservação das instalações do complexo esportivo é preocupante. O clube passa por problemas administrativos e de gestão intensos, seu projeto original passou por diversas descaracterizações, não possui reconhecimento legislativo em nenhuma instância que o proteja como bem material e a partir desses processos de negligência, sofre ação de vândalos constantemente (Cordeiro e Azevedo, 2024).

O reconhecimento desse processo de negligência a um bem tão valioso provoca uma inquietação profunda, não apenas acerca do Clube Campinense, mas indica um problema de porte mais amplo na preservação de edifícios ligados ao esporte, seja ele estádio, complexo esportivo, ginásio ou outros.

Mesquita (2022) elucida, que em 1936 se cria no Brasil o SPHAN, o primeiro órgão nacional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, porém, mesmo andando tão paralelamente à ascensão cultural do futebol, algo fez com as duas searas não participassem das mesmas discussões. Isso, pois os grandes artistas do movimento modernista da época buscavam encontrar uma identidade nacional e enxergavam o futebol como um símbolo do imperialismo inglês, como realmente foi em sua chegada ao Brasil e por isso ainda era tido como algo importado, indo de encontro com a corrente ufanista do período (Mesquita, 2022).

É claro que, ao longo do tempo, o futebol foi apropriado pelos brasileiros de forma única e se tornou parte de nossa cultura, como o exemplo do futebol de várzea que se popularizou no país e existe até hoje. A simplicidade de poder praticar o esporte com apenas um espaço livre e uma bola participou desse processo de popularização em todas as classes sociais (SEABRA, 2002).

No entendimento atual acerca da importância cultural, histórica e social do futebol para os brasileiros, precisamos retificar tal precipitação. Em vista disso, resgataremos o valor arquitetônico dos edifícios do projeto original do Clube Campinense para reivindicar seu reconhecimento social e legal como bem patrimonial, sendo eles: A Boate Cartola, um edifício moderno ímpar projetado por Tertuliano Dionísio; e o Ginásio Poliesportivo Cezar Ribeiro, outro exemplar da arquitetura moderna e brutalista, concebido por Hugo Marques, que carrega diversas histórias do povo campinense.

METODOLOGIA

No presente trabalho há enfoque na análise da Dimensão Formal, apoiada pelas teses de Montaner (2002) e Mahfuz (2004), através das quais, foi composta a metodologia aplicada por Afonso (Análise das dimensões arquitetônicas - 2019, p. 2), que trata o edifício como foco principal, "...um bem imóvel, construído, possuidor de valores culturais, históricos, arquitetônicos, construtivos, espaciais, formais, funcionais e que sofrem patologias que o transformam ao longo dos anos, atuando diretamente na dimensão de sua conservação física enquanto objeto construído."

Assim, o edifício se torna documento que subsidia a análise arquitetônica patrimonial, proposta por Afonso (2019), que trabalha sete dimensões: 1) Dimensão normativa; 2) Dimensão histórica; 3) Dimensão espacial (subdividida em 3.1 O espaço externo e 3.2 O espaço interno); 4) Dimensão Tectônica; 5) Dimensão Funcional; 6) Dimensão formal; 7) Dimensão da conservação do objeto.

Montaner (2002, p.10) escreveu que "as formas sempre compartilham valores éticos, remetem a marcos culturais, compartilham critérios sociais e se referem a significados". Já Mahfuz (2004), evidencia que "Assim como não há relação direta entre programa e forma, as relações entre lugar e forma também dependem da interpretação do sujeito que projeta".

Para realizar a análise da dimensão formal dos objetos arquitetônicos em questão, e de acordo com Afonso (2019) há necessidade de nos apoiarmos nestes autores. De tal maneira, a cada opção formal correspondem opções relacionadas às materialidades empregadas, à relevância funcional e social, e à relação com o entorno. A partir dessas considerações, Afonso (2019) propõe análise de acordo

com o quaterno contemporâneo (Lugar, Programa, Construção, e Estruturas Formais).

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

O primeiro edifício a ser discutido será a Boate Cartola. A mesma possui um volume marcante pelo contraste entre a forma circular da planta e sua cobertura retangular. A forma circular traz fluidez à forma, gerando curiosidade, uma vez que não fica explícito seu começo e fim. Já a coberta traz peso, com a platibanda alta, que, em termos de proporção, corresponde a 1/3 da altura do volume circular.

Com essas características, a boate se torna, então, um monumento, uma obra de arte, por sua singularidade e imponência. Há de se destacar, além, a influência identificada pelos traços, formas e materiais neste projeto semelhantes a *Casa do Baile*, por Oscar Niemeyer, como por exemplo, o formato circular, a coberta plana e os revestimentos em azulejos.

Hoje, após várias reformas e processo de negligência desse patrimônio, a forma original da Boate Cartola foi parcialmente descaracterizada, recebendo uma adição no volume circular de formas ortogonais, além de apresentar muitas patologias, principalmente em seu interior.

Figura 1: colagem acerca boate cartola e suas influências.

Fonte: adaptado pelos autores, 2024.

Imagens a e b- Reconstrução de maquete eletrônica da boate cartola. Fonte: Santos (2024)

Imagem c - Boate cartola (1980) - foto: Lima Nascimento. Fonte: retalhos históricos de Campina Grande ¹

Imagem d - Casa do baile - Oscar Niemeyer. Arquivo: apcbh acervo José Góes. Fonte: Curral Del Rey

2iii

Trazendo à tona o Ginásio Poliesportivo do complexo, seu volume revela uma arquitetura moderna brutalista, sob pilotis, evidencia a forma marcante dos pilares de concreto em 'V', que formam um ritmo constante, devido à modulação. A coberta cria uma casca que traz proporção ao volume horizontal devido à sua altura, deitando-se sobre a topografia do terreno e contribui para a noção de simetria do volume, juntamente com as aberturas.

A fachada livre recebe janelas em fita, agrupadas junto aos cobogós e desenham os planos verticais. A influência marcante neste edifício parte do arquiteto Pier Luigi Nervi, a partir do projeto para o hangar torre del lago, na Itália.

Atualmente, a coberta do ginásio é o elemento mais danificado, com ausência de telhas, proporcionando a proliferação de patologias no edifício. Nas fachadas Leste e Oeste, vemos uma descaracterização, onde as esquadrias em fita foram substituídas por blocos de cobogós. Além disso, a maior parte do projeto encontra-se escondido pelo acúmulo de vegetação ao seu redor.

Figura 02 - colagem acerca do ginásio César Ribeiro e suas influências.

Fonte: adaptado pelos autores, 2024.

Imagens a e b - Reconstrução em maquete eletrônica do ginásio César Ribeiro. Fonte: santos (2024)

Imagem c - Preparativos para a festa de inauguração do ginásio - acervo: Lamir Motta. Fonte: ge-pbⁱⁱⁱ

Imagem d - Projeto de Nervi para um hangar, Buenos Aires. Fonte: archimaps^{iv}

Tendo em vista as análises apresentadas, podemos considerar a existência dessas obras como grandes contribuições para o acervo arquitetônico moderno da cidade de Campina Grande, atreladas a grandes arquitetos de renome nacional e, sobretudo, que contribuíram com diversos trabalhos para o município, reafirmando identidades culturais locais.

Isso se justifica, pois, em tempos de tanta desvalorização percebida por meio de demolições de edifícios históricos, a Boate Cartola e o ginásio poliesportivo do

complexo Campinense Clube apresentam-se como focos de resistência para estudo, documentação e reuso por intervenções.

Ademais, é de suma importância considerar a contribuição sociocultural e histórica desses edifícios para a população campinense, uma vez que, com o tempo, acumularam significados e valores, fazendo parte do que Aldo Rossi em seu livro "A arquitetura da cidade" (1996), por meio de um conjunto de ideias, define como produtos da memória coletiva de uma sociedade.

Todavia, pela ausência de proteção legal e pelo descaso em gestão privada, a Boate Cartola e o Ginásio poliesportivo sofreram com o processo de esquecimento, e, atualmente, encontram-se não preservados, apresentando ausência de manutenção e uma série de patologias comumente encontradas em edifícios abandonados.

Figura 04 - colagem acerca do estado de conservação da Boate Cartola.

Fonte: Sousa, 2024. /Rocha, 2024. Adaptado pelos autores, 2024.

Imagem a - imagem cedida por: Rocha, 2024.

Imagens b e c - imagem da autora: Sousa, 2024.

Figura 5: colagem acerca do estado de conservação do ginásio César Ribeiro.

Fonte: Tavares, 2024. /Pamplona, 2024. Adaptado pelos autores, 2024.

Imagem a - imagem de drone por: Tavares, 2024.

Imagens b e c - imagem cedida por: Pamplona, 2024.

Contudo, essas edificações ainda podem passar por revitalização, a partir de intervenções que respeitem suas formas, histórias e características originais. Nesse viés, utilizando a metodologia de AFONSO (2019) como produto final da disciplina de Projeto de Arquitetura V, foram apresentadas possibilidades de revitalizar esses espaços, preservando suas identidades e trazendo novamente uso para a população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o Complexo Esportivo do Clube Campinense, possui um enorme valor arquitetônico para a cidade, tendo dois exemplares da arquitetura moderna, obras de dois grandes arquitetos, e que, por isso, precisam ser preservados.

Hoje, os edifícios estão sendo ameaçados pela negligência e má gestão do clube, sendo alvo da proliferação de diversas patologias que podem levar os objetos a ruírem. Esse problema administrativo do clube os leva a sucatear seu próprio bem, onde a falta de manutenção leva a condições de uso insalubres, inseguros e desperdiça o potencial de suas instalações.

Tal negligência vem de diversos lugares, pela falta de incentivo e reconhecimento histórico de entidades e instituições, pelas vontades de modernização dos complexos esportivos que não consideram o patrimônio já existente e pela própria falta de educação patrimonial dos campinenses.

É necessário um esforço coletivo para resgatar a memória e relevância do Clube Campinense, como tenta se fazer no presente trabalho, mas também propagar para a população esse conhecimento e provar seu potencial. Dessa forma, o trabalho tange somente o valor formal arquitetônico do edifício e abre margens para que trabalhos futuros possam tratar de outras searas que resgatem seu valor para proteger esse bem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. A. M. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar – Projeto e Percepção do Ambiente**, v.4, n.3, p. 54-70, 12 dez. 2019.

AFONSO, A. **Campina Grande moderna**. Campina Grande: EDUFPG, 2022.

CORDEIRO, J.V.P.; AZEVEDO, M.M.S. **Dimensão da conservação**. In: AFONSO, Alcília; BRASILEIRO, Gabriella; QUINDERE, Rudan (org.). Clube Campinense: Anamnese. Campina Grande: Grupal, 2024. Cap. 7. p. 650-678.

MAHFUZ, Edson. **Reflexões sobre a construção da forma pertinente**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 04, n. 045.02, Vitruvius, fev. 2004. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>. Acesso em 20/out/2018.

MASCARENHAS, Gilmar. **Entradas e bandeiras: a conquista do Brasil pelo futebol**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.

MELLO, Gianluca Papa de. **O SEPULTAMENTO DO ESTÁDIO DEMOCRÁTICO: o processo de elitização do maracanã à luz dos direitos culturais**. 2020. 137 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

MESQUITA, B. L. (2022). **Padrão Fifa e Maracanã: O processo de tombamento e os desafios do patrimônio na modernização dos estádios**. *Revista Avesso: Pensamento, Memória E Sociedade*, 2(2). Recuperado de <https://revistas.pucsp.br/index.php/avesso/article/view/53119>

MONTANER, J. **As formas do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2002

MORAIS, L.M.; OLIVEIRA, M.A.; MEDEIROS, R.B. **Dimensão espacial externa**. In: AFONSO, Alcília; BRASILEIRO, Gabriella; QUINDERE, Rudan (org.). Clube Campinense: Anamnese. Campina Grande: Grupal, 2024. Cap. 7. p. 107-164.
PARAÍBA, Redação Jornal da. **História do Campinense: tudo que você precisa saber!**. *Jornal da Paraíba*. Campina Grande, 07 jun. 2023. Disponível em: <https://jornaldaparaiba.com.br/esportes/historia-do-campinense>. Acesso em: 03 jul. 2024.

SEABRA, Odette Carvalho de Lima. Urbanização: bairro e vida de bairro. In: MASCARENHAS, Gilmar. **Várzeas, Operários e Futebol: uma outra Geografia**. *GEOgraphia*, Niterói, v.4, n.8, p.84-92, 2002.

SANTOS, A.L.F.; LOPES, L.M.; SOUSA, Q.F. Dimensão FORMAL. In: AFONSO, Alcília; BRASILEIRO, Gabriella; QUINDERE, Rudan (org.). Clube Campinense: Anamnese. Campina Grande: Grupal, 2024. Cap. 7. p. 650-678.

NOTAS

ⁱ ARAÚJO, Adriano. SOUSA, Emmanuel. [CENTENÁRIO DO CAMPINENSE: Registros da Maquete do Campinense Clube e da Boate Cartola nos anos 60 e 80](#). Retalhos Históricos de Campina Grande. Disponível em: <https://cgretalhos.blogspot.com/2012/04/campinense-97-anos-registros-da-maquete.html>

ⁱⁱ NOBRE, Márcia. "Olhares sobre a Casa do Baile" 10 Dez 2015. ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/778481/olhares-sobre-a-casa-do-baile> ISSN 0719-8906

ⁱⁱⁱ Ginásio César Ribeiro nos preparativos para a inauguração (Foto: Acervo / Lamir Motta). 2015. Disponível em: <https://ge.globo.com/pb/campinense-100-anos/noticia/2015/04/campinense-usa-obra-em-ginasio-para-acabar-com-segregacao-racial-interna.html>

^{iv} ARQUIMAPS. 2014. Disponível em: <https://archimaps.tumblr.com/tagged/Hangar>